

21. В Чехии появился первый пешеходный маршрут через всю страну. URL: <https://euro-pulse.ru/news/v-chehii-poyavilsya-pervyj-peshehodnyj-marshrut-cherez-vsyu-stranu>.

22. UNWTO: UNWTO созывает города в Лиссабоне для сотрудничества по программе устойчивого и инклюзивного городского туризма. – 8.04.2019. URL: <https://www.unwto.org/global/press-release/2019-04-08/unwto-convenes-cities-lisbon-cooperate-sustainable-and-inclusive-urban-tour>.

23. UNWTO: Голос туризма в Организации Объединённых Наций. URL: <https://www.unwto.org/reports/from-crisis-to-transformation/un-agencies.html>.

24. UNWTO: Барометр мирового туризма. – 2023. – Т. 21. – Вып. URL: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2023-01/UNWTO_Barom23_01_January_EXCERPT.pdf.

УДК 338.439.027

DOI

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КОТОВ Е. В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования;

САВЧЕНКО О. Ю.,

аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен основной перечень проблемных вопросов, которые препятствуют достижению продовольственной безопасности, в том числе экономической и физической доступности продовольствия для населения Республики. Проведена экспертная оценка вышеуказанных проблемных вопросов методом анкетирования и ранжирования. Результатом этого исследования является ранжирование опасности для отрасли АПК упомянутых проблемных вопросов, оперативность реагирования на них и оценка уровня последствий, ущерба от их влияния. Составлена матрица оперативности реагирования на проблемы и уровню их последствий для АПК. Разработана диаграмма причинно-следственной связи проблемы недостаточной самообеспеченности и низкой экономической доступности продуктов питания для населения ДНР как одних из важных факторов продовольственной безопасности. В статье определены варианты решения вышеуказанных проблемных вопросов и определены наиболее эффективные варианты их решения посредством матрицы приоритизации и мозгового штурма.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, механизмы обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, проблемные вопросы отрасли АПК, Донецкая Народная Республика

MECHANISMS TO ENSURE FOOD SECURITY: PROBLEMS OF OPERATION AND DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT**KOTOV E. V.,****Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management theory and public administration;****SAVCHENKO O. J.,****postgraduate student of the Department of Management Theory and Public Administration FSBEI HE «DONAMPA», Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation**

Abstract. The article examines the main list of problematic issues that impede the achievement of food security, including the economic and physical accessibility of food for the population of the Republic. An expert assessment of the above problematic issues was carried out using the method of questioning and ranking. The result of the above study is a ranking of the dangers for the agro-industrial complex of the above problematic issues, prompt response to them and an assessment of the level of consequences and damage from their influence. A matrix of the speed of response to problems and the level of their consequences for the agro-industrial complex has been compiled. A diagram of the cause-and-effect relationship of the problem of insufficient self-sufficiency and low economic availability of food products for the population of the DPR as one of the important factors of food security has been developed. The article identifies options for solving the above problematic issues and determines the most effective options for solving them through a prioritization matrix and brainstorming.

Keywords: *food security, mechanisms for ensuring food security, agro-industrial complex, problematic issues of the agro-industrial complex, Donetsk People's Republic*

Актуальность и постановка задачи. Проблема обеспечения продовольственной безопасности в контексте экономической и физической доступности продуктов питания, производимых в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР), является важной подсистемой национальной безопасности. Импорт пищевой продукции в кратковременном аспекте помогает удовлетворить потребность населения в продуктах питания, что показал опыт ДНР в 2015 году. В тот период на восстановление нарушенных хозяйственных связей, возобновление работы предприятий пищевой промышленности, восстановление социальной и производственной инфраструктуры потребовалось бы значительное время, а проблема поставки продовольствия стояла необычайно остро. Поэтому импорт продовольствия был вынужденной мерой, позволившей решить проблему обеспечения продовольствием по принципу «здесь и сейчас».

В долгосрочной перспективе, решая задачу комплексного социально-экономического развития Республики, импорт продукции не может быть стратегическим решением, который с высокой долей вероятности может даже препятствовать становлению и развитию агропромышленного комплекса (далее – АПК). На смену кратковременному решению проблем необходимо развитие механизмов управления в отрасли, способных решать перспективные задачи и обеспечивать достижение долгосрочных целей, состоящих в гарантировании бесперебойных поставок на продовольственный рынок продукции необходимого объёма и надлежащего качества.

Развитие АПК решает ещё одну важную социально-экономическую задачу – создаёт в Республике рабочие места, тем самым снижая уровень безработицы и

обеспечивая устойчивый доход каждому занятому в нём, что, в свою очередь, положительно влияет на уровень доступности продуктов питания для населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Основные проблемы в агропромышленной отрасли, которые являются основным препятствием для достижения продовольственной безопасности и самообеспечения агропродукцией ДНР, достаточно широко рассмотрены во многих работах [1-4]. Однако, несмотря на то, что исследования проблематики агропромышленной отрасли популярны, проблемы выявления эффективных и комплексных методов по их решению остаются в дефиците. В данной работе сделана попытка устранить названный недостаток путём использования результатов применения метода «мозгового штурма» (участниками стали эксперты отрасли АПК), ранжирования проблемных вопросов отрасли путём определения оперативности реагирования на них и уровню последствий их реализации для АПК, обоснования решения проблемных вопросов отрасли с помощью метода приоритизации.

Целью статьи является определение основных причин, препятствующих развитию АПК ДНР в контексте достижения продовольственной безопасности, и обоснование адекватных мер реагирования на них в отрасли.

Изложение основного материала исследования. Продовольственная безопасность является сложной проблемой управленческого характера. Решение проблем обеспечения продовольственной безопасности занимает особое место в жизнеобеспечении государства, поскольку наличие продовольствия необходимого количества и определённого качества является базовым условием жизнедеятельности населения территории. Повышение уровня продовольственной безопасности территориальной системы, в первую очередь, связано с эффективным развитием сельского хозяйства, а именно, увеличением выпуска продукции АПК, повышением её качества и безопасности для населения.

Доступность продуктов питания для разных социальных групп населения ДНР в настоящее время различна. Оценка проводилась через соотношение стоимости продовольственной корзины и минимальным доходом различных демографических групп населения.

Анализ динамики стоимости продовольственной корзины по демографическим группам за 2015-2021 гг. и прогнозные данные за 2022-2023 годы (рис. 1) проводился на основании данных, полученных с помощью мониторинга цен на социально значимые продукты питания в торговых точках ДНР, а также данные были взяты на сайте Министерства экономического развития ДНР [7].

Рис. 1. Динамика стоимости продовольственной корзины по демографическим группам

Стоимость продовольственной корзины по каждой группе населения рассчитана путём умножения средней цены покупки за килограмм или штуку на минимальные нормы потребления каждого продукта для каждой категории населения, отражённых в Постановлении об утверждении состава потребительской корзины для населения Республики [6].

По представленным данным (рис. 1) можно заметить постоянный рост стоимости минимальной продовольственной корзины. Социально опасной закономерностью является устойчивый рост данного показателя для детей. Так, в 2021 году стоимость продовольственной корзины для социальных групп «дети от 0-6 лет» и трудоспособного населения, по сравнению с 2015-м годом, выросла более чем на 50%, а для «детей от 6-18 лет» и нетрудоспособного населения – на 47 и 48% соответственно.

После сопоставления минимального уровня доходов населения и стоимости продовольственной корзины (в соответствии с минимальными нормами потребления для каждой категории населения [7] и на основании данных по мониторингу цен на продукты питания, а также с целью определения экономической доступности продуктов питания для населения Республики, можно сделать следующие выводы:

1. Исходя из фактической стоимости продуктовой корзины, категории «дети от 0 до 6 лет» средств, выделяемых государством, недостаточно для удовлетворения потребности в продуктах питания согласно нормам потребления.

2. По категории «нетрудоспособное население» – установленный прожиточный минимум не позволяет обеспечить необходимую экономическую доступность к необходимым товарам и услугам.

3. Минимальная заработная плата позволяет обеспечить лишь доступность минимальной продовольственной корзины (далее – МПК) для одного трудоспособного человека. Однако доля МПК в минимальной зарплате составляет 95%, и лишь 5% остаётся у работника на другие нужды. Этот показатель более чем в 2 раза превосходит установленный в РФ для лиц со средним ежемесячным доходом (в 2020 г. доля МПК в расходах одного человека со средним доходом составляла 39%, согласно данным «РИА Рейтинг – универсального рейтингового агентства медиагруппы МИА «Россия сегодня») [8]. Также необходимо учитывать, что у трудоспособного человека есть семья и иногда он является единственным работающим, у которого на иждивении находятся несколько человек.

Проведённый контент-анализ (оценке подверглись доклады соответствующих министерств, публикации в открытой печати, выступления экспертов, результаты соцопросов и др.) показал недостаточный уровень самообеспеченности следующими продуктами питания: мясом и мясопродукцией, молоком цельным и молокопродуктами, овощами борщевого набора, томатами, огурцами и яблоками.

На фоне недостаточной самообеспеченности продуктами питания и низким уровнем доходов на их приобретение в Республике наблюдается повышение уровня цен на основные продукты питания. Наибольший рост цен в динамике наблюдается на молочную продукцию, мясо и мясопродукты, яйца и плодоовощную продукцию, которые и так занимают наибольшую долю в общих расходах населения Республики. Рост цен на основные продукты питания ещё раз подтверждает высокую зависимость от импорта, в первую очередь, на ввозимое сырьё. Поэтому низкий уровень самообеспеченности является дополнительным сдерживающим фактором, ограничивающим экономическую доступность для населения Республики основных групп продуктовой корзины, в том числе мяса и мясопродуктов, фруктов и овощей, молока и молокопродуктов, других продуктов питания.

С целью обоснования перспективных и стратегически важных направлений, способных обеспечить развитие АПК ДНР, в том числе повысить уровень самообеспеченности продуктами питания и уровень их доступности для населения, был

проведён экспертный опрос путём анкетирования. В качестве экспертов выступили представители органов исполнительной и законодательной власти ДНР, учёные и практики (работники предприятий АПК ДНР).

Анкета содержала закрытые (альтернативы были определены) и открытые вопросы. Последние были использованы, чтобы выявить проблемы и/или меры, которые могли быть упущены (проигнорированы) при составлении анкеты.

В анкете перечислены проблемные вопросы, существующие в АПК ДНР. Изначально было выделено 15 интегральных проблем [1-5, 9]:

1. Несовершенство правового механизма в управлении и планировании деятельности АПК.

2. Отсутствие производства продукции замкнутого цикла. Отсутствие межотраслевого взаимодействия АПК с другими отраслями (перерабатывающей, химической, машиностроение и др.).

3. Снижение качества продукции АПК (сельского хозяйства и пищевой промышленности).

4. Изношенность сельскохозяйственной техники и оборудования.

5. Несовершенный механизм регулирования цен на продукцию АПК (сельского хозяйства и пищевой промышленности).

6. Высокий уровень импортозависимости АПК (сельского хозяйства и пищевой промышленности).

7. Низкий уровень инвестиций в сельское хозяйство ДНР, снижение деловой активности в агросекторе.

8. Отсутствие субъектов, осуществляющих утилизацию, использование, переработку, обработку, сортировку, обезвреживание, захоронение отходов производства (II-IV классов опасности), образующихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе их хозяйственной деятельности.

9. Отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства, который связан с проблемами социального и экономического характера (отсутствие в сельской местности альтернативной занятости, недостаточная обеспеченность сельского населения жильём, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры и др.).

10. Нестабильная политическая и военная обстановка. Постоянный риск активной фазы боевых действий.

11. Разрозненность действий в государственных структурах, ведомствах, предприятиях. Несвоевременность, неполнота, разрозненность и противоречивость информации в различных источниках, отсутствие постоянного, непрерывного обмена информацией между органами государственной власти, предприятиями. Трудоёмкость процесса сбора и предоставления информации.

12. Отсутствие отраслевых инновационных центров на базе аграрных научных и научно-образовательных организаций, ориентированных на потребности агропромышленного производства региона (например, в Республике отсутствует собственная селекция и родительские формы в растениеводстве).

13. Отсутствуют предприятия инфраструктуры животноводства: по разведению чистопородного поголовья родительских форм и по утилизации трупов животных.

14. Недостаточная загруженность производственных мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, ведущая к повышению себестоимости готовой пищевой продукции.

15. Невозможность самообеспеченности основными продуктами питания населения Республики.

В анкете вышеприведённые проблемные вопросы были проранжированы экспертами, исходя из первичности реагирования на проблему, а также ими же был определён уровень серьёзности каждого из проблемных вопросов. Последний был

определён через уровень последствий и/или ущерба по каждой проблеме для отрасли и государства в целом, по пятибалльной шкале, где:

- 1 – катастрофические последствия;
- 2 – существенные последствия;
- 3 – последствия средней тяжести;
- 4 – низкий уровень последствий;
- 5 – несущественные последствия.

С целью научного обоснования значимости и достоверности позиции, представленной в анкетах экспертов, была оценена согласованность экспертов. Весомое значение имеет оценка показателя средней степени согласованности позиции экспертов, который отражает критерий Кендалла (W), он же коэффициент конкордации, оценка значимости коэффициента конкордации проведена с помощью критерия Пирсона. Коэффициент конкордации показывает наличие средней степени согласованности мнений экспертов. Величина критерия Пирсона подтверждает, что результаты, полученные при проведении экспертного опроса, не случайны и могут использоваться для формулирования выводов и предложений.

На основании выявленных важности проблем и серьёзности их последствий (ущерба от них) была сформирована матрица оперативности реагирования на проблемы АПК (рис. 2).

Так как проблемных вопросов выделено 15, а уровней оперативного реагирования на проблему выделено 5, то была определена следующая градация реагирования:

- высокая оперативность – катастрофические последствия;
- оперативное – существенные последствия;
- средняя оперативность – средние последствия;
- ниже среднего – низкие последствия;
- низкая оперативность – несущественные последствия.

На рис. 2 показано, что к наиболее опасным проблемам с высокой степенью реагирования отнесены проблемы, отмеченные на матрице красным цветом:

- 1) проблема 1 в перечне – несовершенство правового механизма в управлении и планировании деятельности АПК (ранг по уровню опасности 1 из 15);
- 2) проблема 15 в перечне – невозможность самообеспеченности основными продуктами питания населения Республики (ранг по уровню опасности 2 из 15);
- 3) проблема 2 в перечне – отсутствие производства продукции замкнутого цикла. Отсутствие межотраслевого взаимодействия в АПК с другими отраслями как основа самообеспеченности продукцией АПК (перерабатывающей, химической, машиностроения и др.); ранг по уровню опасности 3 из 15.

К существенным проблемам (отмеченным на матрице оранжевым), требующим оперативного решения, можно отнести:

- 1) проблему 6 в перечне – высокий уровень импортозависимости АПК (ранг по уровню опасности 4 из 15);
- 2) проблему 11 в перечне – разрозненность действий в государственных структурах, ведомствах, на предприятиях. Несвоевременность, неполнота, разрозненность информации в различных источниках, отсутствие постоянного, непрерывного обмена информацией между органами государственной власти, предприятиями. Трудоёмкость процесса сбора и предоставления информации (ранг по уровню опасности 5 из 15);
- 3) проблема 9 в перечне – отток трудовых ресурсов из сектора сельского хозяйства, который связан с проблемами социального и экономического характера, которые присущи сельским районам. Среди них необходимо выделить отсутствие в сельской местности альтернативной занятости, недостаточную обеспеченность

сельского населения жильём, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры (ранг по уровню опасности 6 из 15);

4) проблему 5 в перечне – несовершенный механизм регулирования цен на продукцию АПК (ранг по уровню опасности 7 из 15);

5) проблему 4 в перечне – изношенность сельскохозяйственной техники (ранг по уровню опасности 8 из 15);

6) проблему 10 в перечне – нестабильная политическая и военная обстановка. Постоянный риск активной фазы боевых действий (ранг по уровню опасности 9 из 15).

Скорость реагирования на проблему	Уровень серьёзности проблемы последствий, ущерба, влияния на целевые показатели				
	Несущественные	Низкие последствия	Средние	Существенные	Катастрофические
Высокая оперативность решения проблемы (1-3)				2	1 15
Оперативное решение проблемы (4-6)				6 9 11	
Средняя оперативность решения проблемы (7-9)				5 10	4
Оперативность ниже среднего (10-12)				13 12 7	
Низкая оперативность решения проблемы (13-15)			14	3 8	

Рис. 2. Матрица оперативности реагирования на проблемы и уровни их последствий для АПК [составлена на основе анкетирования экспертов]

На основе проведённого анализа к наиболее опасным проблемам с высокой степенью реагирования отнесены три из них, и все эти проблемы можно объединить в одну, сформулировав как низкую самообеспеченность и экономическую доступность продуктов питания как для населения ДНР, так и для решения приоритетной задачи отрасли – достижения продовольственной безопасности.

С целью визуализации влияния факторов на самообеспеченность и экономическую доступность продуктов питания, определения связей между проблемой и возможными причинами её возникновения выбран метод Исикавы («Рыбья кость») (рис. 3). Выделен объект анализа и/или проблемный вопрос, сформулированный следующим образом: «Низкая самообеспеченность и экономическая доступность продуктов питания для населения ДНР».

Рис. 3. Диаграмма причинно-следственной связи проблемы недостаточной самообеспеченности и низкой экономической доступности продуктами питания населения ДНР как одних из важных факторов продовольственной безопасности (авторская разработка)

С целью определения эффективного пути решения проблемных вопросов обеспечения продовольственной безопасности были определены варианты решения вышеуказанных проблем методом «Мозгового штурма». Было принято решение воспользоваться матрицей приоритизации (табл. 1) для выбора наиболее эффективных вариантов решения проблемных вопросов.

Таблица 1

Матрица приоритизации по вариантам совершенствования механизмов государственного управления обеспечением продовольственной безопасности для решения выделенных проблемных вопросов отрасли [составлено автором]

А Быстро – Дёшево	Оптимизация механизма планирования на основе совершенствования НПА и процесса межотраслевого взаимодействия	Б Долго – Дёшево	3.2. Повышение квалификации сотрудников. Государственный заказ для учебных заведений по определённым специальностям. Практика на будущих местах работы
	Оптимизация инструмента ценового регулирования		
	Оптимизация процесса информационного взаимодействия		
	Формирование процедуры по приоритизации торговли продукцией местных товаропроизводителей		
В Быстро – Дорого	Формирование процедуры льгот, субсидий, кредитования. Формирование государственных программ для местных товаропроизводителей	Г Долго – Дорого	Повышение доходов населения
	Обновление машинотракторного парка и другого оборудования		Формирование и реализация государственных программ по увеличению численности населения и снижению оттока граждан
			Формирование и реализация программ по развитию сельских территорий

По решению участников мозгового штурма, которыми выступили 14 экспертов в области АПК, для первого этапа рекомендуется внедрение легкорезализуемых инициатив, которые не требуют больших временных и финансовых затрат и относятся к варианту А (быстро – дешево) матрицы приоритизации, но при этом их внедрение является эффективным способом решения проблемы низкой самообеспеченности и экономической доступности продуктов питания для населения Республики и являются оптимальными вариантами по усовершенствованию механизмов государственного управления обеспечением продовольственной безопасности. Остальные варианты матрицы приоритизации можно также постепенно внедрять, при высвобождении необходимых ресурсов, финансовых, временных, кадровых.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. На основании анализа данных экспертной оценки проблемных вопросов достижения продовольственной безопасности видно, что к наиболее опасным проблемам с высокой степенью реагирования отнесены три из них. Все эти проблемы можно объединить в одну и сформулировать как низкую самообеспеченность и экономическую доступность продуктов питания для населения ДНР, для решения приоритетной задачи отрасли – достижения продовольственной безопасности. Исходя из данных матрицы приоритизации (табл. 1), наиболее эффективными вариантами решения совершенствования механизмов обеспечения продовольственной безопасности являются: оптимизация механизма планирования на основе совершенствования НПА и процесса межотраслевого взаимодействия; оптимизация инструмента ценового регулирования; оптимизация процесса информационного взаимодействия,

формирование процедуры приоритизации торговли продукцией местных товаропроизводителей. Для более детальной информации этапности внедрения инициатив необходима разработка дорожной карты по усовершенствованию механизмов государственного управления обеспечением продовольственной безопасности, что является следующим этапом работы в рамках дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Крамаренко, А. А. Направления по обеспечению продовольственной безопасности Донецкой Народной Республики: анализ состояния, приоритетные сферы развития / А. А. Крамаренко, А. С. Фоменко // Вестник института экономических исследований. – 2021. – № 3(23) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vestnik.econri.org/vestnik/index.php/vestnik/article/view/434/436> (дата обращения: 08.09.2022).
2. Теоретические и практические основы обеспечения продовольственной безопасности территории: монография / Л. А. Коптева, Л. В. Шабалина, Г. А. Шавкун [и др.]; под науч. ред. Л. А. Коптевой. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 244 с. – Текст непосредственный.
3. Ободец, Р. В. Ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса в условиях нестабильности / Р. В. Ободец, С. В. Захаров // Менеджер. – 2020. – № 1(91). – С. 92-99. – Текст непосредственный.
4. Котов, Е. В. Новая аграрная политика: Неоиндустриальный контекст / Е. В. Котов // Ломоносовские чтения-2019: Материалы ежегодной научной конференции МГУ, Севастополь, 03-05 апреля 2019 года / под ред. О. А. Шпырко, В. В. Хапаева, С. И. Рубцовой. – Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2019. – С. 186-187. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37308699&pf=1> (дата обращения: 08.04.2023).
5. Савченко, О. Ю. Направления развития системы государственного стратегического планирования в агропромышленном комплексе ДНР / О. Ю. Савченко, Е. Г. Курган // Актуальные социально-экономические аспекты управления: государство, регион, предприятие: монография / под ред. Е. П. Мельниковой. – СПб.: Своё издательство, 2017. – С. 87-96. – Текст непосредственный.
6. Мониторинг продовольственных товаров // Министерство экономического развития ДНР. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23&Itemid=655 (дата обращения: 12.06.2022 г.)
7. Постановление об утверждении состава потребительской корзины на территории Донецкой Народной Республики: Постановление Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 г. № 10-40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-10-40-2015-06-03/> (дата обращения: 12.06.2022 г.)
8. Расходы семей на еду в странах Европы – рейтинг 2020 15.12.2020 / «РИА рейтинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://riarating.ru/countries/20201215/630192514.html> (дата обращения: 12.05.2021 г.).
9. В МинАППиП ДНР обсудили проблемные вопросы отрасли / Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mcxdnr.ru%2Fnews%2Fv-minappip-dnr-obsudili-problemnye-voprosy-otrasli-zhivotnovodstva-s-proizvoditelyami-svininy&usg=AOvVaw13GFkpAA-gNHDkBugccmfF> (дата обращения: 08.09.2022).